

Aplicación de productos de desecho en síntesis orgánica

(Química, Residuos)

Autor: Javier Jaureguizar Gratacós

Biografía: Javier Jaureguizar es graduado por la Universidad de Valencia (2019) y actualmente cursando el máster de química orgánica en la UV.

Institución: Universidad de Valencia, departamento de química orgánica. Dr. Moliner 50, 46100 Burjassot, Valencia, España

Resumen:

La presente investigación se centra en el estudio de las diversas formas de transformar algunos de los contaminantes más comunes en reactivos para ciertas aplicaciones químicas. Es decir, dar un nuevo uso a los agentes tóxicos que hay en el ambiente.

Por un lado se resumen los distintos métodos descritos en la bibliografía para la retención y aislamiento de este tipo de compuestos, su posterior almacenaje y posible utilización. La revisión abarca desde métodos que algunos países ya están actualmente utilizando hasta otras nuevas técnicas que se encuentran todavía en fase experimental. En segundo lugar, se exponen las posibles aplicaciones de estos compuestos, en que reacciones pueden participar para generar compuestos de gran interés en diversos campos.

En último término, se habla de un método experimental para la retención de gases, con el fin de conocer su capacidad de retención.